

POSTMODERN DURUMDA KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ve ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK POLİTİKALARININ YENİDEN YAPILANMASI

Özkan AL¹
Gündüz AKSU KOCATÜRK²

ÖZ

Hiç kuşkusuz insanlık tarihi, hiçbir dönemde günümüzdeki kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanıklık etmemiştir. Bu hızlı değişimin kökenleri her ne kadar dört yüzyıl önceki modernlik projesine dayandırılrsa da, günümüz bilim ve teknolojisinin—özellikle iletişim alanında—yaratığı devrim niteliğindeki gelişmeler, bu süreci ivmelendiren temel etkenler olmuştur. Çok anlamlılık, çok seslilik, parçalanma, heterojenlik, farklılık vurguları, tanınma siyaseti ve yerleşik doğruların sorgulanması gibi özelliklerle tanımlanan postmodernizm, etkisini en belirgin biçimde kültür alanında göstermiştir. Küreselleşme ise modernizmin bütünlendirici yapısıyla postmodernizmin parçalayıcı etkilerini aynı anda gözlemlemeyi mümkün kılan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Kültürler, insanın doğaya karşı yaşamı sürdürme çabasından doğmuş; farklı devletlerde farklı kültürel yapılar ortaya çıkmış ve buna paralel olarak kültürel çeşitliliğe yönelik yaklaşımlar da değişkenlik göstermiştir. Bu çalışma, 21 devlet örneği üzerinden çokkültürlülük politikalarının küreselleşme süreciyle birlikte geçirdiği dönüşümü incelemekte; söz konusu ülkelerde çokkültürlülük politikalarının, oransal olarak, başlangıç noktalarına kıyasla gerileme eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Postmodernizm, Kültür, Çokkültürlülük, Küresel Kültür

Jel Kodu: Z-10 J-15 Z-13

RESTRUCTURING CULTURAL DIVERSITY AND MULTICULTURALISM POLICIES IN THE POSTMODERN CONDITION

ABSTRACT

Undoubtedly, at no other time in human history has such a rapid process of change and transformation been experienced as in the present day. Although the origins of this accelerated transformation can be traced back to the modernity project initiated four centuries ago, the revolutionary developments brought about by contemporary science and technology—particularly in the field of communication—have become the primary driving forces intensifying this process. Postmodernism, characterized by features such as multiplicity of meanings, polyphony, fragmentation, heterogeneity, an emphasis on difference, the politics of recognition, and the questioning of established truths, has manifested its most pronounced effects in the cultural sphere. Globalization, in this sense, can be understood as a phenomenon that makes it possible to observe simultaneously the integrative structure of modernism and the fragmenting effects of postmodernism. Cultures have emerged from humanity's struggle to sustain life in the face of nature; different cultural formations have developed across different states, and accordingly, approaches to cultural diversity have varied. This study examines the transformation of multiculturalism policies in 21 countries in conjunction with the globalization process and demonstrates that, in these countries, multiculturalism policies have shown a relative tendency toward decline compared to their initial levels.

Keywords: Globalization, Postmodernism, Culture, Multiculturalism, Global Culture

Jel Codes: Z-10 J-15 Z-13

¹ Öğr. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, ozkan.al@gop.edu.tr

² Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi, gunduz.aksu@gop.edu.tr

1. GİRİŞ

Modern devletin oluşum sürecinde çokkültürlülük, kapitalist sistemle birlikte ortaya çıkan ulus-devlet formu için çoğu zaman bir tehdit olarak algılanmıştır. Bazı devletlerin kuruluşunda kolonyalizm ve sömürgecilik ekseninde varoluşsal bir unsur niteliği taşıyan çokkültürlülük, günümüzde ise önemini büyük ölçüde yitirmiş görünmektedir. Modern devletlerde çokkültürlülük politikaları genellikle çifte vatandaşlık statüsü temelinde ele alınmakta; Kanada, Avusturya ve İngiltere gibi ülkelerde daha etkin biçimde uygulanırken, diğer bazı devletlerde ise yasal zorunluluklar ve demokratik göstergeler çerçevesinde sınırlı biçimde sergilendiği düşünülmektedir. İmparatorluk mirasına sahip devletlerde yurttaşların sosyo-psikolojik yaklaşımlarında çokkültürlülük büyük ölçüde yadırganmazken, 20. yüzyılda küreselleşme bağlamında değerlendirildiğinde bu ülkelerde mikro milliyetçilik eğilimlerinin yükseldiği görülmektedir.

Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninde demografik hareketlilik, tarihsel olarak geçmiş dönemlerde de yoğun biçimde yaşanmış olsa da, son yıllarda bu hareketlilik ulus-devlet yurttaşları üzerinde daha yüksek bir farkındalık etkisi yaratmaktadır. Kymlicka tarafından (2018) yayımlanan *Çokkültürlülüğün Yükselişi ve Düşüşü* başlıklı makalede, Brubaker (2001) ve Joppke'nin (2004) belirttiği üzere, göçmenlere dayalı çokkültürlü vatandaşlık fikrinin reddedildiği kabul edilmektedir. Ancak Batı demokrasileri açısından, yerli halklara yönelik geliştirilen toprak hakları, özerklik yetkileri ve geleneksel hukuk kapsamındaki politikaların devam ettiği belirtilmektedir. Bununla birlikte Kymlicka, aynı çalışmasında çokkültürlülüğün politik uygulamalarda geri çekildiğini kısmen kabul etmiştir. Çokkültürlülüğün temel iddiasını "(göçmen) azınlıkların entegrasyonunun, bir azınlığı ayrı bir grup olarak oluşturan kültürü tanıyarak ilerlemesi" biçiminde tanımlayan Joppke (2004: 238), sivil bütünleştirme hayalinin sona erdiğini belirtmektedir. Sivil toplum bilincinin gelişimi insan haklarını ön plana çıkarsa da, uluslararası eşitsizliklerin yol açtığı göç hareketleri her dönemde varlığını sürdürmüştür.

Göç, hangi koşullar altında gerçekleşirse gerçekleşsin, ulus-devletler açısından meşruiyeti zorlayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki yaşam koşulları görünür hâle gelmiş; daha iyi bir yaşam arayışı özellikle Avrupa'ya yönelik yasal ya da yasadışı göç eğilimlerini artırmıştır. Avrupa'da göçmenlere ilişkin resmi çokkültürlülük politikalarının, merkezci sivil bütünleşme politikalarıyla değiştirilmesinin nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır: (1) resmi çokkültürlülük politikalarına yönelik kamu desteğinin eksikliği (büyük ölçüde liberal yelpazenin dışında kalan bir neden), (2) bu politikaların içsel eksiklikleri ve başarısızlıkları, özellikle göçmenlerin ve çocuklarının sosyo-ekonomik marjinalleşmesi ve kendi kendini ayrıştırması ve (3) liberal devletin muhaliflerine liberal asgariyi dayatmada yeni bir iddialılık sergilemesi (Joppke, 2004: 244). Bu nedenler, göreceli ağırlıkları vakalar arasında farklılık göstermekle birlikte, en azından bazı yönleriyle çokkültürlülüğe yönelik liberal eleştirilerle örtüşmektedir.

Ulus inşa sürecindeki devletler, göç ve göçmen politikalarını mevcut ekonomik ve toplumsal dengeleri gözeterek düzenleme eğilimindedir. Kültürel çeşitlilik bazı devletler açısından olumlu, bazıları açısından ise olumsuz sonuçlar doğurmakta; her ulus-devlet çokkültürlülükle farklı biçimlerde sınanmaktadır. Küresel salgınlar, gıda fiyatlarındaki artışlar, savaşlar ve siyasal belirsizlikler, ulus-devletleri daha güvenlik odaklı devlet modellerine yöneltmektedir. Bu çalışma, küreselleşme ekseninde çokkültürlülük politikalarının nasıl değiştiğini ortaya koymayı amaçlamakta; küreselleşmenin artan bir küresel topluma doğru ilerlemeyi zorunlu kıldığı yönündeki varsayımın bir illüzyon olabileceğini tartışmakta ve önümüzdeki on yıl içinde çokkültürlü politikaların bir gerileme sürecine girip girmeyeceği sorusuna yanıt aramaktadır.

2. KÜRESELLEŞME

Küreselleşme, Aydınlanma ile başlayan süreçte "evrenselleşme" teriminin işgal ettiği alana yerleşmiş; insanlığın dünyayı ifade ediş ve anlamlandırma biçimi olarak, toplumsal olanın ötesinde dünyayı bütünleşik algılama şekli şeklinde tanımlanabilir (Bauman, 2000: 200). "Coğrafyanın sonu" ya da "mesafelerin ölümü" olarak da adlandırılan bu süreç, yaşam ve dünyaya dair mekânsal anlayışlarımızın değişmesine yol açmış; fikirlerin, değerlerin ve kültürlerin kontrol edilemez biçimde transfer edilmesini mümkün kılmıştır (Hablemitoğlu, 2005: 40–41).

Küreselleşme süreci, küresel toplumun her alanına müdahale ederek yaşam tarzlarının değişmesine ve yaşama dair tercihlerin benzeşmesine neden olmaktadır (Eşkinat, 1998: 8). Heywood'a göre (2011: 57), Batı'da 1500'lü yıllarda başlayan modernleşme süreci, küreselleşme aracılığıyla dünyaya hâkim bir medeniyete dönüşmüş ve Batı dışı toplumlar için örnek teşkil etmiştir. Modern–postmodern gerilimine yol açan küresel toplum düşüncesi; bireyselliğin güçlenmesiyle birlikte bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin siyasallaşmasına, merkezi yapıların etki alanının azalmasına ve yerel yapıların öne çıkmasına neden olmuş; modernliğin ulusallık vurgusundan, vatandaşlık temelli fakat ulus içindeki farklılaşmaları derinleştirici bir yapıya doğru bir dönüşüm yaratmıştır (Sarıbay, 1998: 17).

Küreselleşmenin kavramsallaştırılmasında üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Aşırı küreselleşmeciler, yeni olanın küresel çağ olduğunu savunmakta; küresel sivil toplum ve kapitalizmi baskın unsurlar olarak görmekte, ulus-devletlerin gücünün aşındığını ve sosyal alanda itici gücün teknoloji olduğunu ileri sürmektedir. Küreselleşme karşıtları ya da şüpheciler ise yeni olanı ticaret bloklarıyla ilişkilendirmekte; ulus-devletlerin gücünün arttığını savunmakta ve uluslararasılaşma ile bölgeselleşmeyi tarihsel yönelim olarak değerlendirmektedir. Dönüşümcüler ise küreselleşmeyi, tarihsel olarak görülmemiş düzeyde karşılıklı bağımlılık yaratan bir süreç olarak ele almakta; ulus-devletlerin gücünün planlı biçimde yeniden kurgulandığını ve dünya sisteminin dönüşüm geçirdiğini öne sürmektedir (Bozkurt, 2000: 24).

Konuya ilişkin çok sayıda çalışma bulunduğundan, bu bölümde kavramsal açıdan yaklaşım tarzlarının özetlenmesi yeterli görülmüştür. Aşağıda, küreselleşmenin tarihsel gelişim süreci, küresel gelişmeler bağlamında zayıflatıcı ve güçlendirici ana akımlar çerçevesinde karşılaştırmalı olarak Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1: Küreselleşmenin Gelişim Süreci

Yıllar	Küreselleşme Sürecini Zayıflatıcı Faktörler ANA AKIM	Küreselleşme Sürecini Güçlendirici Faktörler ANA AKIM
1820 ... 1820	Korumacı Dış Ticaret Politikaları ve Korumacı Düşüncenin Hakimiyeti Merkantalizm, Neo Merkantalizm	İktisadi Liberalizm, Serbest Dış Ticareti Savunan Görüşlerin Hakimiyeti Neo Liberalizm
1820 1875	Korsanlıklar	Coğrafi Keşifler
		Siyasi Liberalizm
1875 1914	Dışa Kapanma Otarşi	Kapitalizm
	Dışa Kapalı Sosyalist Rejim	Uluslararası Barış Ortamı
1914 1918	Uluslararası Soğuk ve Sıcak Savaş	
1918 1929	İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi Ve Ulusal Kalkınmacılık	İhracata Dönük Sanayileşme Stratejisi
1929 1945		Küresel Devlet, Enternasyonalizm, Yeni Dünya Düzeni
1945 2000	Keynesci Politikalar	Ulaştırma Maliyetinde Azalmalar
	Ulus Devlet, Ulusalçılık ve Küreselleşme Karşıtlığı	İletişim Maliyetinde Azalmalar
	Uluslar Arası Tekeller	Pozitif Göç Politikaları
2000 2025	Negatif Göç Politikaları, Artan Oranda İşsizlik, Gettolaşma	
		İnternet kullanımının yaygınlaşması,

		Sosyal medya aracılığı ile gruplar arası etkileşimin artması
	Mikro Milliyetçiliğin Yükselişi, Bölgesel Savaşlar Küresel Salgının korumacı politikaları, Kuraklık ve Fiyatların yükselişi	
		Gönüllü sivil toplum hareketlerinin örgütlenmesi, kültürel çeşitlilik ve tanıma politikaları

Kaynak: Günsoy, Bülent, Küreselleşme Bir Varoluş Çözümlemesi, Bursa, Ekin Kitabevi, 2006, s:243'te yer alan bilgiler yazarlar tarafından şema haline getirilmiş ve güncellenmiştir.

2.1. Küresel Toplum ve Çokkültürlülük

Kültür, çevresel adaptasyonların bir ürünü olarak, farklı ortamlarda insanların başa çıkmak zorunda kaldığı sorunların çeşitlenmesine ve buna bağlı olarak farklı gelenekler ile yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Guimond, vd. 2013: 942). Eski çağlardan beri süregelen temel sorunlardan biri, farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın nasıl mümkün olacağı sorusuna yanıt üretebilmektir. Devleti oluşturan temel öğelerden biri olarak kabul edilen toplumun bir aradılığı üzerine değerlendirmede bulunmak bu açıdan hem anlamlı hem de gerekli görülmektedir. Son dönemlerde farklı biçimlerde ve ölçeklerde kültürel özgüllüklerin tanınmasına yönelik taleplerin ve kimlik iddialarının arttığı düşünülmektedir (Doytcheva, 2014: 9). Doytcheva, bu kültürel dönüşümün temel kaynağını küreselleşme olarak ifade etmektedir. Modern dönemde zaman-uzam ilişkisindeki uzaklaşma düzeyinin önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olması, yerel ve toplumsal biçimlerin “esnekleşmesi”ne yol açmış (Giddens, 1994: 62) ve küreselleşme ile yerelleşme arasında bir gerilim yaratmıştır. Bu yaklaşımda baskın unsur olarak değerlendirilen küreselleşme sürecinin sonunda ulus-devlet yapılarının zayıflayacağı, azınlık kültürlerinin tanınma taleplerinin ise artacağı öngörülmüştür.

Günümüzden yaklaşık bir yüzyıl öncesine kadar bağımsız devlet sayısı en fazla elli civarındayken, bu sayı 1989'da 160'a, son dönemde ise 200'e yükselmiştir. Bu devletlerin yüzde 10'undan daha azı kültürel açıdan homojendir (Doytcheva, 2014: 10). Bu oran, diğer devletlerin çok sayıda kültürel grubun oluşturduğu heterojen bir yapı içinde varlığını sürdürmek zorunda olduğunu göstermektedir. Günümüzde yaklaşık 200 devlet sınırları içerisinde 5000'den fazla etnik dil konuşulmaktadır. Bu çeşitlilik göstergesi dahi her devleti az ya da çok kültürel çeşitlilik politikaları üretmeye zorlamaktadır. Kültürel çeşitliliği üreten nedenlerden biri de sosyal hareketlilik olarak değerlendirilmektedir. Dünya genelinde 2021 yılı istatistiklerine göre 281 milyon kişi, doğduğu devletten farklı bir devlette yaşamaktadır. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 3,5'ine karşılık gelmektedir (<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59490801>).

Günümüzde küreselleşme sürecinde yaşanan benzeşme ve yakınlaşmanın yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslar ve kıtalar arasında da gerçekleştiğine tanık olunmaktadır (Güvenç, 2019: 42). 1970'lerin ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ekonomik bunalıma çözüm arayışları kapsamında yeni teknolojilerin gelişmesi, üretimin yeni biçimlerde örgütlenmesi, üretim sürecinin ayrışması ve tüketici gruplarının farklılaşması gibi yapısal dönüşümler (Aslanoğlu, 1998: 106), bilgi ve iletişim teknolojilerinin mekân kavramını ele alış biçimini de değiştirmiştir. Bu yönüyle küreselleşme, postmodern düşüncenin yaygınlaşmasına zemin hazırlayan önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiç kuşkusuz insanlık tarihi, hiçbir dönemde günümüzdeki kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanıklık etmemiştir. Her ne kadar bu hızlı değişimin kökenleri dört yüzyıl önceki modernlik projesine dayandırılrsa da, günümüz bilim ve teknolojisinin özellikle iletişim alanında yarattığı devrim niteliğindeki gelişmeler bu süreci ivmelendiren temel etkenler olmuştur.

Küreselleşme olgusuna ilişkin tanım ve değerlendirmeler çoğunlukla politik, ekonomik ve askerî boyutları öne çıkarsa da, gerçekte küreselleşmenin en güçlü etkisini kültürel yaşam üzerinde gösterdiği; toplumların gündelik yaşam pratiklerini şekillendiren temel değerleri, kolektif imgeleri ve sembolleri doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, dünyanın farklı coğrafyalarını, kültürlerini ve değerlerini birbirine bağlayarak toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmekte; benzerlikleri, farklılıkları, tikellikleri ve yerellikleri görünür kılmak suretiyle kültürel bir zeminde ortak bir paylaşım alanı yaratmaktadır (Duman, 2009: 94). Öte yandan zaman ve mekânın küresel ölçekte sıkışmasının, alışverişlerin artmasının ve kültürel özgürlüklere dair bilincin

yükselmesinin yarattığı etkiler yadsınamaz niteliktedir (Doytcheva, 2020: 10). James Watson'ın "yerelleşme" olarak adlandırdığı olgu neredeyse her yerde gözlemlenmekte; küresel kültür, önemli yerel değişikliklerle birlikte kabul edilmektedir (Berger ve Hungtigton, 2003: 18). Ancak küreselleşme, devletleri temel işlevlerinden biri olan ekonomiyi düzenleme kapasitesinden giderek mahrum bırakmakta (Doytcheva, 2020: 10); mevcut siyasal söylemde çokkültürlülük küreselleşmeyle ilişkilendirilerek, dünyadaki popülist hareketler tarafından sert biçimde eleştirilmektedir (Batkhina vd., 2022: 370).

Küreselleşme, kuramsal ve ideolojik temellerini; çeşitliliği, farklılığı, yerelliği ve çoğulculuğu öne çıkaran postmodern kuramdan ve kimlikleri benzerliklerden ziyade farklılıklar üzerinden inşa etmeyi amaçlayan çokkültürlü politikalarından almaktadır. Bu durum, yaklaşık dört yüzyıllık bir geçmişe sahip olan modernite projesinin şekillendirdiği ulus-devlet modelinin çözülüşüne işaret etmektedir. Nitekim küreselleşme ideolojisi ve bu ideolojiye eşlik eden "yeni dünya düzeni" tasavvuru, kendi içinde çeşitli paradokslar barındırmaktadır. Bir yandan modernitenin kurumsallaşmış ulus-devlet modeli aşınarak meşruiyeti sorgulanır hâle gelirken, diğer yandan ulusal ideolojiler ile etnik ve dinsel temelli milliyetçi değerlerin yeniden güç kazandığı görülmektedir. Modernitenin türdeş ve homojen bir toplum yaratma hedefi ile farklı kimlikleri tek bir potada eritmeye yönelik politikalarının başarısızlığa uğradığı söylenebilir. Günümüzde ise kültürel farklılıklara dayalı siyaset biçimleri öne çıkmakta, ulusal ya da millî değerleri temsil eden siyasal oluşumlara yönelik ilginin zayıfladığı görülmektedir (Duman, 2009: 96).

Žižek'e göre (2006: 282) çokkültürlülük, küresel kapitalizmin ideolojik aygıtlarından biridir ve geleneksel emperyalist sömürgecilik ile çokkültürcülük arasındaki ilişki, Batı'nın kültürel emperyalizminin farklı biçimleri olarak değerlendirilebilir. Ona göre küresel kapitalizm, yerel kültürler üzerinde doğrudan bir tahakküm kurmak yerine onları "tüketilebilir farklılıklar" olarak sunmakta; çokkültürlülük ise bu sürecin ideolojik meşrulaştırıcısı işlevini görmektedir. Bu nedenle çokkültürlülük, görünürde kapsayıcı bir politika olarak sunulsa da, aslında "tersine çevrilmiş bir ırkçılık" biçimi olarak yapısal eşitsizliklerin sürdürülmesine hizmet etmektedir.

Küreselleşme ve postmodernizm, 1980'li yıllardan itibaren sosyal bilimlerin en çok tartışılan iki kavramı olmuştur. Küreselleşme, ekonomik, siyasal ve kültürel sınırların aşınmasıyla ortaya çıkan yoğun bir etkileşim sürecini ifade ederken; postmodernizm, modernitenin büyük anlatılarına (grand narratives) yöneltilen bir eleştiri ve epistemolojik bir kırılma olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme ile postmodern durum arasındaki ilişki, özellikle kimlik, kültür, ekonomi ve siyaset bağlamlarında ele alınmaktadır. İletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kimlik talepleri küresel bir nitelik kazanmış, kültür ise her iki kavram açısından en fazla sorgulanan alanlardan biri hâline gelmiştir. Bu tartışmalar teorik düzeyde, Huntington'ın geliştirdiği "Medeniyetler Çatışması" tezi ile Fukuyama'nın ortaya koyduğu "Tarihin Sonu" ve "son insan" tezleri etrafında şekillenmiştir.

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte "yeni dünya düzeni", liberal demokrasilerin zaferinin ilanı olarak yorumlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri'ne düzen kurucu bir konum atfedilmiştir. Fukuyama (2003: 87), tanık olunan sürecin yalnızca Soğuk Savaş'ın sonu ya da savaş sonrası tarihin geçici bir evresi olmadığını; insanlığın ideolojik evriminin son noktasına ulaşıldığını ve liberal Batı demokrasilerinin insan yönetiminin evrensel ve son biçimi hâline geldiğini ileri sürmektedir. Huntington'a göre ise temel sorun İslam'dır ve tartışma, kısa süre içinde çok kutuplu bir çerçeveden çıkarak Batı modernitesinin askerî-endüstriyel üstünlüğünün korunmasına yönelmiştir; bu bağlamda gelecekteki siyasal ortamın Batı ile "diğerleri" arasında süregelen bir çatışma zemini üzerine kurulması kuvvetle muhtemeldir (Elliot, 2017: 397). Benzer bir yaklaşım, *McWorld'e Karşı Cihad* adlı çalışmada Benjamin Barber tarafından da dile getirilmiştir. Barber'a göre, çok uluslu şirketler tarafından finanse edilen ve sonsuz modernleşme yönünde ilerleyen küreselleşmiş bir Batı ile, bu sürece karşı konumlanan postmodern kabilecilik ve köktendincilik arasındaki bölünme, günümüzün en belirgin küresel çatışma hattını oluşturmaktadır (Elliot, 2017: 397).

Bununla birlikte küreselleşme, kültürel homojenleşme ve heterojenleşme süreçlerini aynı anda üretmektedir. Postmodernizm ise bu durumu, sabit kimliklerin yerini akışkan ve çoğul kimliklerin almasıyla açıklamaktadır. Küreselleşmenin kültür ve gündelik yaşama etkileri üzerine çok sayıda sosyolojik çalışma bulunmaktadır. Bazı eleştirmenler küreselleşmeyi ulusal kültürlerin erozyona

uğramasıyla ilişkilendirse de, günümüzde küresel medya ve sosyal medya birlikte “karma kültürler” ile çoğullaşmış toplumsal kimliklerin üretimini sürdürmektedir (Elliot, 2017: 416–417).

Çokkültürlülük yaklaşımlarına verilen destek, küresel hareketliliğe yönelik tepkilerle birlikte azalmaya başlamıştır. Nitekim Angela Merkel, 2010 yılında “yan yana yaşayacak çok kültürlü bir toplum inşa etme yaklaşımının başarısız olduğunu” ifade etmiştir. Benzer şekilde David Cameron, 2011’de çokkültürlülüğün farklı kültürel grupları birbirinden ayrı yaşamaya teşvik ettiğini belirtmiş; Nicolas Sarkozy ise yine 2011 yılında, çokkültürlülüğün başarısız olduğunu ve çoğunluğun ne hissettiğinin göz ardı edildiğini dile getirmiştir. Bu açıklamalar, değişen siyasal ve toplumsal koşulları özetler niteliktedir.

Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, 18. yüzyılda büyük bir toplumsal dönüşümün kapısını aralayan iki temel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi Devrimi, tarımsal üretimden sanayi üretimine geçişle birlikte büyük göç hareketlerine yol açmış ve kentleşme sürecini hızlandırmıştır. Fransız İhtilali ise monarşilerin yerini cumhuriyetlerin almasını, feodal yapıların yerini milliyetçilik eksenli merkezîyetçi sistemlerin doldurmasını ve aristokrasi yerine yurttaşlık bilincinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönüşüm, genellikle geleneksel toplumdan modern topluma geçiş olarak tanımlanmaktadır. Pek çok sosyolog bu süreci farklı kavramsal çerçevelerle açıklamıştır: Durkheim toplumsal iş bölümü ve dayanışma, Marx üretim araçları ve üretim ilişkileri, Weber rasyonellik ve kurumsallaşma, Simmel ise kentleşme ve toplumsal farklılıklar üzerinden değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ulusal egemenlik, yurttaşlık ve anayasal düzen kavramlarıyla şekillenen ulus-devletler, Fransız İhtilali’nden önce Machiavelli’nin söylemlerinde yer alan yurttaşlık vurgusu, Rousseau’nun ortaya koyduğu “genel irade” kuramı ve Sieyès’in “üçüncü sınıf” yaklaşımıyla düşünsel temellerini bulmuştur.

Küreselleşme ile birlikte ulus-devletlerin toplumsal yapısında meydana gelen değişimler, Manuel Castells tarafından “enformasyonel kapitalizm” kavramı ile açıklanmış; karşılıklı bağımlılığa dayalı eylemler ise ağ toplumu kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Küresel pazarlar, işgücü, üretim, medya, iletişim ve toplumsal hareketler gibi pek çok toplumsal alan, ağ biçiminde örgütlenmektedir (Çırmın, 2011: 70). Ağlar bir yandan toplumsal yapıyı belirlerken, ağlar arasındaki birleşim ve etkileşim küreselleşmenin taşıyıcı kanalları hâline gelmektedir. Castells, dünyanın “küresel köy” olarak nitelendirilmesine ilişkin tartışmalara, “küresel köy bir yer değil, bir süreçtir” ifadesiyle yaklaşmakta ve küreselleşmenin süreçsel bir olgu olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ulrich Beck, modernizmin sona ermiş bir proje değil, dönüşerek devam eden bir süreç olduğunu savunmakta; bu çerçevede ulus-devletlerin kozmopolit bir bakış açısıyla yeniden düşünülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Beck’e göre hem küreselleşme hem de modernlik geri döndürülemez biçimde ilerleyen tarihsel süreçlerdir. Modernliğin ilk evresi olarak kabul edilen 17. ve 18. yüzyıllardaki sanayi modernliğinden 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan dönemde “risk”, öngörülemeyen sonuçların ölçülme ve yönetilme biçimi olarak ele alınmıştır (Çuhacı, 2007: 143). Beck’in Risk Toplumu kuramı, çağımızın temel özelliğinin belirsizlik olduğunu vurgulamakta; zenginliğin sınıfsal olarak eşitsiz dağıldığını, buna karşılık risklerin sınıf farkı gözetmeksizin topluma yayıldığını ileri sürmektedir.

Anthony Giddens (2010: 50–51) ise yerel ve küresel ilişkilerin iç içe geçtiği üst-modern koşullar altında benlik ve kimlik arasında sürekli bir diyalektik yaşandığını belirtmektedir. Bireyler, kişisel yaşamlarını anlamlandırma süreçlerini giderek daha fazla kapsamlı toplumsal bağlantılar kurma çabasıyla ilişkilendirmektedir. Postmodern koşullarda modernitenin insan ilişkilerinde merkezi bir rol oynayan güven mekanizmaları ve risk algıları dönüşüme uğramış; bu dönüşüm, toplumsal yaşamda çok parçalı ve dinamik bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte Giddens, modern çağın önceki dönemlere kıyasla “özellikle yüksek kaygı çağı” olduğu görüşüne bütünüyle katılmamaktadır. Ona göre kaygı ve güvensizlik, her tarihsel dönemde toplumsal yaşamın bir parçası olmuştur. Kültürlerarası ilişkilerin sınırlı olduğu daha küçük ve geleneksel toplumlarda yaşamın günümüze kıyasla kısmen daha az kaygı ürettiği kabul edilse de, çağdaş dönemde yaygın kaygıların içeriği ve biçiminin köklü biçimde değiştiği vurgulanmaktadır.

Küreselleşme ve göç başta olmak üzere birçok etkenin sonucunda, günümüz toplumları etnik ve kültürel açıdan çoğul bir yapıda yaşamak durumunda kalmıştır. Böylesi çok kültürlü ortamlarda, toplum üyelerinin (hem baskın hem de baskın olmayan grupların) refah düzeyi ve kültürlerarası ilişkileri,

kültürel çoğulculuğa yönelik tutum ve algılarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu tutumlar, çokkültürlü bir ideolojiyi destekleme ve kültürlerarası etkileşime girme düzeylerinde farklılıklar yaratmakta; söz konusu farklılıklar bireylerin psikolojik ve davranışsal tepkileri üzerinde belirleyici olmaktadır (Hui vd., 2015: 71).

Çeşitlilik modellerinin ya da çeşitlilik ideolojilerinin kökenlerini, ilişkilerini ve etkilerini ele alan; bireylerin çeşitliliği nasıl algıladıklarını ve ona nasıl yaklaştıklarını inceleyen güçlü bir psikolojik literatür ortaya çıkmıştır. Bu literatürün önemli bir bölümü, kimlik körlüğü (örneğin renk körlüğü yaklaşımı) ile kimlik bilinci (örneğin çokkültürlülük) yaklaşımlarını karşı karşıya getirmekte; bu kavramların değişen tanımları ve işlevselleştirilme biçimlerini tartışmaya açmaktadır (Plaut vd., 2018: 1).

Berry (1997, 2006), kültürel açıdan çeşitli toplumlarda bir arada yaşamının dört farklı biçimde ele alınabileceğini ileri sürmekte ve bunları kültürlerarası stratejiler ve beklentiler olarak tanımlamaktadır. Bu çerçevede, bireylerin iki temel kültürlerarası yönelimine dayanmaktadır: kişinin kendi kültürel mirasını sürdürme isteği ve kendi grubunun dışındaki bireylerle temas kurma eğilimi. Bu yönelimler, baskın olmayan grupların üyeleri tarafından benimsendiğinde “kültürlerarası stratejiler” olarak adlandırılmakta ve bireylerin kültürlerarası bağlamda nasıl yaşamak istediklerini göstermektedir. Aynı yönelimler, baskın toplum üyeleri tarafından benimsendiğinde ise “kültürlerarası beklentiler” olarak tanımlanmakta ve tüm etnokültürel grupların birlikte yaşamına dair tercihleri yansıtmaktadır. Söz konusu stratejiler asimilasyon, entegrasyon, ayrılma ve marjinalleşme olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan asimilasyon ve entegrasyon, kültürlerarası temasa yönelik bir tercihi paylaşmakla birlikte, miras kültürünün sürdürülmesine verdikleri önem açısından ayrılmaktadır; entegrasyon, çok kültürlü bir toplum içinde miras kültürlerin korunmasını öngörürken, asimilasyon bu kültürel devamlılığı ikincil görmektedir. Ayrılma ve marjinalleşme ise kültürlerarası temastan kaçınmayı ifade etmekte olup, mevcut çalışmada ele alınmamıştır. Araştırmalar, bu stratejilerin uyum süreçleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve bireylerin hem kendi grupları içinde hem de daha geniş toplumda ne ölçüde başarılı olduklarını incelemiştir. Bu bağlamda iki tür uyum tanımlanmıştır (Ward, 1996). Entegrasyon beklentisi ise, toplumun tüm üyelerinin daha geniş toplumsal yaşama katılırken aynı zamanda miras kültürlerini ve kimliklerini sürdürmelerini ifade etmektedir (Lebedeva vd., 2016: 28).

Tablo 2: Berry Tarafından Oluşturulmuş Baskın Olmayan-Olan Grup Stratejileri

	Etnik kültürel baskın olmayan gruplar arası stratejiler			
Kültürel farklılıklar korunmalı ve geliştirilmeli midir?	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Gruplar arasında olumlu ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmeli midir?	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Sonuç	Entegrasyon	Asimilasyon	Ayrılma	Marjinalleşme
	Baskın kültür (ev sahibi) toplum stratejileri			
Kültürel farklılıklar korunmalı ve geliştirilmeli midir?	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Gruplar arasında olumlu ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmeli midir? Sonuç	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Sonuç	Çokkültürlülük	Erime Potası	Ayrımcılık	Dışlama

Kaynak: Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29(6), 705.

Ulusal kimlik, bireyin bir gruba aidiyetini ve bağlılık duygusunu ifade etmektedir. Güçlü bir ulusal özdeşleşme, siyasal güven, refah devleti politikalarına destek ve bireysel refahın varlığıyla ilişkilidir (Taylor, 2005: 22). Ulusal kimlik, ulus-devletlerin iktidarı merkezileştirmek, kültürü standartlaştırmak, ekonomiyi bütünleştirmek ve eşitlik yaratmak amacıyla başvurdukları temel bir olgudur. Ulusu; “tarihsel bir toprak, ortak mitler ve tarihsel bellek, kitlesel bir kamu kültürü, ortak bir ekonomi ile ortak yasal hak ve görevleri paylaşan insan topluluğu” olarak tanımlayan Smith (1994: 32), yurttaşlığı milli kimlikle özdeşleştirmektedir. Smith, ulusal kimliklerin kapsayıcı bir nitelik taşıdığını

savunmakta ve küreselleşme karşısında ulus bilincinin ve ulus-devletin varlığını sürdüreceğini ileri sürmektedir.

Habermas (2008: 7) ise Smith'in aksine, ulus-devletlerin gücü ile küreselleşme dinamiğini ters orantılı bir ilişki içinde değerlendirmektedir. Ona göre küreselleşmeye öncelik verildikçe ulus-devletler zayıflamakta; ulus-devletlere ağırlık verildiğinde ise küreselleşme süreci geri plana itilmektedir. Sınırların aşılması, uluslararası örgütlerin etkinliğinin artması ve devletlerin dışa açılmak zorunda kalması, ulus-devletlerin egemenlik ve meşruiyet iddialarını tehdit etmektedir. Bu durum, ulus-devletlerin günümüzde karşı karşıya kaldığı siyasal açmazı açık biçimde ortaya koymaktadır. Küreselleşme karşısında ulus-devletin bir tehdit olarak algılanmaya devam etmesi, özellikle üçüncü dünya ülkelerinin yurttaşları üzerinde dünya toplumu fikrinin derin etkiler bırakmasına yol açmaktadır.

Çokkültürlü yurttaşlık kavramını geliştiren Kymlicka'ya göre (2004: 453), geleneksel "haklar temelinde yurttaşlık" modeli yetersizdir; kültürel çoğulculuğun ve gruplara göre farklılaşan hakların dikkate alınması gerekmektedir. Ona göre çağdaş toplumların ayırt edici özelliği kültürel çeşitlilik ve çoğulluktur. "Normal yurttaş" anlayışıyla dayatılan tek tip yurttaşlık modeli, dışlanma, marjinalleşme, susturulma ya da asimilasyonla sonuçlanabilmektedir (Kymlicka, 2004: 453).

Milena Doytcheva, çokkültürlülüğü demokratik toplumlarda ortak taleplerin kamusal yaşamın merkezine yerleşmesi bağlamında ele almaktadır. Kimlik iddiaları ve kültürel özgürlük talepleri karşısında siyasal iktidarın, toplumsal uyumu gözeterek gönüllü kültürel özgüllüklerin tanınmasına dayalı politikalarla nasıl yanıt vermesi gerektiği üzerinde durmaktadır (Doytcheva, 2009: 11). Ona göre çokkültürlülük, demokrasiler içinde ortaya çıkan bir olgudur. Doytcheva (2009: 115), çokkültürlü politikaları bir "proje" olarak değerlendirdiğinde, kamusal alanda kültürlerin adil biçimde tanınmasının ve kültürleri bireylerinden bağımsız düşünmemenin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Asimilasyona karşı ilk düşünsel tavrı geliştiren isimlerden biri olarak değerlendirilen Kallen, kimlikleri bir senfoni orkestrasına benzetmekte ve Amerika'yı "milletlerden oluşan bir millet" olarak düşünmeyi önermektedir (Şan ve Tzampaz, 2021: 70). Kallen, kültürel çoğunluk ile çokkültürlülüğün farklı biçimlerde ele alınması gerektiğini savunmakta; çoğulculuğu, çok ırklı bir toplumda birlikte yaşama ideali olarak tanımlamaktadır (Taylor, 2005: 73).

Parekh (2002: 430) ise çokkültürlülüğü, birbiriyle ilişkili üç olgunun etkileşimi olarak tanımlamaktadır: insanların kültürle iç içe olması, kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası etkileşimin kaçınılmaz ve arzu edilir olması ve her kültürün kendi içinde çoğul bir yapıya sahip bulunması. Ona göre kültürel etkileşimde olumlu unsurlara odaklanılmalı; etkileşimin artması, dönüşüm süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.

Gutmann, çokkültürlülüğe yaklaşımını "hoşgörü", "saygı" ve "erdem" kavramları üzerinden açıklamaktadır. Hoşgörü, bireyler başkalarına yönelik açık tehdit ve zarar üretmedikleri sürece, en geniş görüş yelpazesine alan açmayı ifade etmektedir. Saygı ise, bir görüşe katılmasak bile onu ahlaki bir bakış açısının ifadesi olarak ciddiye almayı gerektirir. Gutmann'a göre çokkültürlü bir toplum, ahlaki anlaşmazlıkların geniş bir yelpazesini barındırmalı; bireylere, katılmadıkları görüşleri savunan kişilerle karşılaşma ve bu farklılıklardan öğrenme imkânı sunmalıdır. Bu sayede ahlaki anlaşmazlıkların zorunluluğu bir erdeme dönüştürülebilir (Taylor, 2005: 22).

Çokkültürlülük yaklaşımını destekleyen görüşler yukarıda ana hatlarıyla özetlenmiştir. Bu çerçevede, kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için çokkültürlü yaklaşımlara yöneltilen eleştirilerin ele alınması önem taşımaktadır. Çokkültürlü politikaların uygulanmasına yönelik eleştiriler üç düzeyde toplanmaktadır: İlki, kültürel tanınmanın gerekliliğine ilişkin epistemik düzeydeki eleştiriler ve bunun bilimsel geçerliliğinin sorgulanmasıdır. İkincisi, çokkültürlü politikaların her devlette aynı ölçüde fayda ya da zarar üretmeyeceği yönündeki değerlendirmelerdir. Üçüncüsü ise, bu politikaların yanlış anlaşılması durumunda gruplar arası gerilim ve kin üretme potansiyeline sahip olabileceği eleştirisidir (Doytcheva, 2009: 117).

Gérard Bouchard, "interkültüralizm" yaklaşımını çerçevesinde, bir toplumda yer alan farklı azınlıkların yeni gelen göçmenleri kabul etmekte zorlanabildiğini belirtmektedir. Çokkültürlü toplumu "tanınma" kavramı üzerinden ele alan Taylor da uygulamada yaşanan tanınma sorunlarına dikkat çekmektedir. Ona göre sorun, belirli bir azınlığın ya da ayrıcalıklı olmayan bir grubun üyelerinin,

kendilerine özgü gelenekler ve uygulamalar dizisine, ayırt edici entelektüel ve estetik bir kültürel kimliğe sahip olduklarının gerçek anlamda tanınamamasıdır (Taylor, 2005: 75). Aynı zamanda kültürel kimliğe verilen önemin de yetersiz kaldığını vurgulamaktadır.

Zapata-Barrero ise çokkültürlülük uygulamalarının zayıf yönlerine işaret ederek bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Ona göre farklı grupların kültürel hakları yeterince dikkate alınmamaktadır. Gruplar arası etkileşim ve temasa vurgu yaparak benzerliklerin öne çıkarılması gerektiğini belirtmekte ve çözüm önerisi olarak “kültürlerarası yurttaşlık” yaklaşımını gündeme getirmektedir (Modood, 2017: 2). Çokkültürlülüğe yönelik bir diğer eleştiri ise feminist düşünür Iris Marion Young tarafından dile getirilmiştir. Young, grup haklarının korunmasının önemini kabul etmekle birlikte, bu haklar arasında bir çatışma ortaya çıktığında hangi grubun öncelikli olacağına nasıl karar verileceği sorusunu gündeme taşımaktadır.

Postmodernizm ya da modernizm sonrası değerlendirmeler, toplumsal ilişkileri ele alış biçiminde yeni yaklaşımlar sunmakta ve bu ilişkileri farklı boyutlarıyla tartışmaya açmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan dönüşümler, sosyal psikoloji alanında gruplar arası ilişkilerde ortaya çıkan önyargı ve ayrımcılık sorunlarını görünür kılmış; bu durum sosyal kimlik kuramının gelişmesine zemin hazırlamıştır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda ise sosyal psikolojideki teori ve araştırmalar giderek “güven krizi” çerçevesinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde birçok yaklaşım, kişiler arası ilişkileri incelerken dil, tarih ve kültür gibi temel unsurları yeterince dikkate almadıkları gerekçesiyle eleştirilmiştir (Hornsey, 2007: 204).

3. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK POLİTİKALARI

Kültürel çeşitlilik politikaları bağlamında çokkültürlülük kavramı ilk kez 1957 yılında, 26 kantondan oluşan İsviçre’de kullanılmıştır. 1963 yılında Kanada’da Çift Dillilik ve Çift Kültürlülük Araştırma Komisyonu’nun kurulmasıyla birlikte kavram, günümüzdeki kullanımına en yakın anlamını kazanmıştır. 1965’te Kanada Senatörü Paul Yuzyk, çokkültürlülük terimini siyasal alanda ilk kez dile getirmiştir. 1966 yılında İngiltere’de, herkese eşit fırsat tanınması hedefi doğrultusunda asimilasyon yerine entegrasyon yaklaşımı benimsenmiş; 1968’de ise Irklar Arası İlişkiler Yasası kabul edilmiştir. 1971 yılında, Pierre Trudeau başbakanlığındaki Kanada hükümeti, kültürel grupların gelişimini desteklemeyi, göçmenlere İngilizce ve Fransızca eğitiminin devlet tarafından sağlanmasını ve kültürel topluluklar arasındaki etkileşimi engelleyen bariyerlerin kaldırılmasını içeren politikaları hayata geçirmiştir. 2015 yılında ise “Çokkültürlülük Bakanlığı” olarak anılan Göçmenlik Bakanlığı’nın adı, Göçmenlik, Vatandaşlık ve Mültecilik Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Çokkültürlülük politikalarının (ÇKP) uygulanma sürecinde, devletlerin bu politikalar açısından standart bir zeminde karşılaştırılmasına imkân veren ölçütler belirlenmiştir. Bunlar;

1. Çokkültürlülüğün merkezi ve/veya bölgesel düzeyde ile belediye ölçeğinde anayasa, mevzuat ya da parlamento tarafından onaylanması,
2. Çokkültürlülüğün okul müfredatında benimsenmesi,
3. Kamu medyasında ya da medya lisanslandırma süreçlerinde etnik temsile ve hassasiyete yer verilmesi,
4. Kıyafetle ilgili düzenlemelerde yönetmelik, yasa veya yargı kararları yoluyla muafiyet tanınması,
5. Çifte vatandaşlığa izin verilmesi,
6. Kültürel faaliyetler için etnik grup örgütlerine maddi destek sağlanması,
7. İki dilli eğitimin ya da ana dilde derslerin finansmanının sağlanması,
8. Dezavantajlı konumda bulunan göçmen gruplar için pozitif ayrımcılık uygulanmasıdır (Kymlicka, 2011: 327–328).

On yıllık periyotlar esas alınarak seçilmiş ülkelerde, yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalar çerçevesinde yaşanan dönüşüm ortaya konulmaktadır. Kymlicka, Banting, Johnston ve Soroka tarafından geliştirilen bu yaklaşımda, çokkültürlülük politikalarının uygulanma düzeyine göre devletler 0 ile 8 arasında puanlanmıştır. Buna göre 0–3,5 arası düşük, 3,5–5,5 arası orta ve 5,5–8 arası yüksek dereceli ülkeler olarak sınıflandırılmıştır.

Bu çerçevede, 2020 endeksine göre yüksek dereceli ülkeler Avustralya (8), Kanada (7), Finlandiya (7), İsveç (7), Yeni Zelanda (6,5) ve İngiltere (6) olarak belirlenmiştir. Orta dereceli ülkeler Belçika (5,5), İrlanda (4,5), Norveç (4,5), Portekiz (3,5) ve Amerika Birleşik Devletleri (3,5) olarak tespit edilmiştir. Düşük dereceli ülkeler ise Almanya (3), İspanya (3), Yunanistan (2,5), Avusturya (1,5), Fransa (1,5), İtalya (1,5), Danimarka (1), Hollanda (1), İsviçre (1) ve Japonya (0) olarak sınıflandırılmıştır.

Tablo 3: Çokkültürlülük Politika Endeksleri: 1980, 1990, 2000, 2010, 2020

ÜLKELER	Yıllara Göre ÇKP Endeksleri				
	1980	1990	2000	2010	2020
Avustralya	6	8	8	8	8
Avusturya	0	0	1,5	1,5	1
Belçika	1	1,5	3,5	5,5	5,5
Kanada	5	6,5	7,5	7,5	7
Danimarka	0	0	0	0	1
Finlandiya	0	0	1,5	6	7
Fransa	1	2	2	2	1,5
Almanya	0	0,5	2	2,5	3
Yunanistan	0,5	0,5	0,5	2,5	3
İrlanda	1	1	1,5	4	4,5
İtalya	0	0	1,5	1,5	1,5
Japonya	0	0	0	0	0
Hollanda	2,5	3	4	2	1
Yeni Zelanda	2,5	5	5	6	6,5
Norveç	0	0	0	3,5	4,5
Portekiz	0	1	3	3,5	3,5
İspanya	0	1	1	3,5	3
İsveç	3	3,5	5	7	7
İsviçre	0	0	1	1	1
İngiltere	2,5	5	5	5,5	6
Amerika Birleşik Devletleri	3,5	3	3	3	3,5

Kaynak: <https://www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/resultsbycountry-im>

Tablo 3'te, 1980 yılından günümüze çokkültürlülük politikalarındaki değişimler genel hatlarıyla görülmektedir. Koloni geçmişine sahip ülkelerin, ulus-devlet kökenli ülkelere kıyasla çokkültürlülük politikalarını daha yoğun biçimde uyguladıkları dikkat çekmektedir. Kanada ve Avustralya, 1980'den günümüze çokkültürlü politikaları en kapsamlı biçimde hayata geçiren devletler olmuştur. Bu devletlere Türkiye de dâhil edilerek bir değerlendirme yapıldığında, çokkültürlülük politika endekslerinden "çifte vatandaşlığa izin verilmesi" başlığında 1 puan, "dezavantajlı konumda bulunan göçmen gruplara yönelik pozitif ayrımcılık" başlığında ise kısmi uygulama dikkate alındığında 0,5; tam uygulama kabul edildiğinde ise 1 puan verilmesi mümkündür. Bu durumda Türkiye'nin toplam puanı 1,5 ya da 2 olarak değerlendirilebilir. Ancak politika endekslerinin esas olarak yasal düzenlemelere dayanması dikkate alındığında, Türkiye'nin çokkültürlülük politika endeksinin 1 olduğu söylenebilir.

Türkiye'de çokkültürlülük politikaları, Fransa'da olduğu gibi, toplumsal düzeyde geniş bir kabul görmemektedir. Fransa örneğinde çokkültürlülüğün, toplumun tarihsel değerleriyle çeliştiği, cumhuriyet geleneğine yabancı, "cemaatçi" ve "ayrılıkçı" bir Anglosakson yaklaşımı olarak algılandığı belirtilmektedir (Doytcheva, 2014: 12). Türkiye'de de benzer bir algı söz konusudur. Özellikle kontrolsüz göç hareketleri karşısında, toplumun önemli bir kesimi cumhuriyet değerlerinin tehdit altında olduğunu düşünmektedir. Milli kimlik bağlamında Türk kimliğinin "ümme" yaklaşımı tarafından

baskılandığı yönündeki düşünce, kayda değer bir destek bulmaktadır. Modern anlamda çokkültürlülük ise Kuzey Amerika çıkışlı bir yaklaşım olarak, ABD ve Kanada’da farklı bir dili konuşan ve kendilerine ait olduğunu düşündükleri topraklarda yaşayan grupların kültürel kimliklerinin tanınması talebinin bir sonucu şeklinde değerlendirilmektedir (Özensel, 2012: 59). Ancak yurttaşlığı milli kimlik temelinde inşa eden ulus-devletlerde bu durum aynı biçimde karşılık bulmamaktadır.

İngilizce konuşulan ülkelerin, çokkültürlülük uygulamalarında diğer ülkelere kıyasla daha ileri bir konumda olduğu görülmektedir. Özellikle denizaşırı ya da ana karadan uzak bölgelerde çokkültürlülük politikalarının daha yaygın olduğu söylenebilir. Göç olgusu, çokkültürlü yapının oluşumunda belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda nüfusu yaşlanan ve göçe ihtiyaç duyan ülkeler, diğerlerine göre daha fazla çokkültürlü politika uygulama eğilimindedir. Yaşam süresinin uzaması ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaşama isteği, uluslararası hareketliliği artırmıştır. Ancak özellikle Kara Avrupası olarak tanımlanan Avusturya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da, 2010–2020 döneminde artan göç hareketleri ve Covid-19 salgınıyla güçlenen korumacı ve güvenlikçi yaklaşımlar nedeniyle çokkültürlülük politikalarında yaklaşık 0,5 puanlık bir gerileme yaşanmıştır. Japonya ise anayasasında yer alan tek vatandaşlık ilkesine bağlı olarak, başka bir ülkenin vatandaşlığını alan bireylerin Japon vatandaşlığını kaybetmesini öngörmekte ve çifte vatandaşlığa izin vermeyen 51 ülke arasında yer alan tek gelişmiş ülke olma özelliğini taşımaktadır.

Şekil 1: Yıllara Göre ÇPK Endeks Faktarı

Kaynak: Quenn Üniversitesi MCP (ÇKP) Annual Data Scores to 2020 DWestlake Raporu’ndan yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 1 ile Tablo 3’te yer alan 21 devletin ÇKP skorlarından elde edilen veriler kullanılarak beş yıllık ortalamalar arasındaki farklar hesaplanmıştır. Bu kapsamda, ardışık beş yıllık dönemlerin ortalamaları arasındaki farklar alınmış ve grafik oluşturulmuştur. 1960 yılı temel alındığında, 21 ülkenin ÇKP endeks ortalaması 0,40 iken, 1965’te 0,08’lik artışla 0,48’e yükselmiştir. 1970 yılında ise ortalama 0,07 artarak 0,55’e ulaşmıştır. Çokkültürlülük politika endeksindeki en hızlı yükseliş, 1970–1975 döneminde 0,30 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da uygulamaya konulan çokkültürlü politikaların diğer ülkelere yayılmaya başladığı sürece karşılık gelmektedir.

Çokkültürlülük politikalarındaki artış sürecinde ilk geri çekilme 1980–1985 yılları arasında görülmüştür. Neoliberalizmin yükseldiği ve refah devleti politikalarının dönüşüme uğradığı bu dönemde, kültürel göçün yoğunlaşması ve toplumsal karmaşa, artış hızındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri olarak değerlendirilebilir. 1980’de 1,33 olan ortalama endeks, 1985’te 1,63’e yükselmiştir.

2000–2005 dönemi ise küreselleşmenin etkisiyle çokkültürlülük politikalarının en yüksek artışı gösterdiği dönem olarak nitelendirilebilir. İnternet ve sosyal medyanın hızla yayılmasıyla kültürel etkileşim ve iletişimin yoğunlaştığı bu süreçte, 2000 yılında 2,75 olan ortalama endeks, 2005’te 3,28’e çıkarak 0,53’lük bir artış göstermiştir.

Buna karşılık, göç hareketlerinin yoğunlaşması, 11 Eylül saldırılarının yarattığı güvenlik kaygıları ve popülist, muhafazakâr politikaların güç kazandığı 2010–2015 döneminde çokkültürlülük politikalarında en belirgin geri çekilme yaşanmıştır. 2010’da 3,68 olan ortalama endeks, 2015’te 3,78 olarak tespit edilmiş; bir önceki beş yıllık dönemdeki artışa kıyasla yaklaşık 0,30 düzeyinde bir gerileme ortaya çıkmıştır. Suriye, Libya, Afganistan ve Yemen gibi ülkelerden özellikle Kara Avrupası’na yönelen göç hareketleri ile milli kimliğe atfedilen değerlerin güçlenmesi bu döneme denk gelmektedir. 2015 yılında 3,78 olan ortalama endeksin 2020 yılında değişmeden kalması ise, çokkültürlülük politikalarının yayılım sürecinin durakladığına işaret etmektedir.

SONUÇ

Avusturya ve Kanada dâhil olmak üzere çokkültürlülük, günümüzde hemen her ülkede bir sorunsal olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Sağladığı kazanımlara rağmen, “birlik” ile “çoğulculuk” arasındaki gerilim varlığını sürdürmektedir. Amerika’da “eritme potası”, Kanada’da ise “salata kasesi” metaforlarıyla tanımlanan çokkültürlü politikalar, grup ilişkilerindeki eşitsiz güç ilişkilerinin çoğu zaman göz ardı edilmesi nedeniyle, zaman içinde asimilasyona yönelen bir eğilim göstermektedir. Özellikle salata kasesi metaforunda bazı “tatların” baskın hâle gelmesi bu durumu görünür kılmaktadır. Kuramsal düzeyde milliyetçiliği azaltacağı öngörülen çokkültürlülük, pratikte ters bir etki yaratarak dünya genelinde milliyetçi yönelimlerin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Kimliklere yapılan vurgu, sınıfsal eşitsizlikleri derinleştirmiş; formel eşitlik, fırsatlara erişim eşitliği olarak ele alınırken, çokkültürlülük yaklaşımının gruplar arası farklılıkları dikkate almaksızın eşitlik yerine özdeşlik yarattığı ileri sürülmüştür. Kymlicka dâhil olmak üzere birçok düşünür, “çokkültürlü yurttaşlık” anlayışının pratikte yapısal ayrımcılığı ve ırkçılığı körükleyebildiği görüşündedir. Sosyal kimlik kuramına göre bireyler, benlik saygıları doğrultusunda ait oldukları grubun özelliklerini öne çıkarmaya yönelmekte; ekonomi, sınıf ilişkileri, statü ve onarıcı adalet gibi boyutların ise çoğu zaman ihmal edildiği düşünülmektedir.

Devlet–sivil toplum ayrımı bağlamında, çokkültürlülük politikalarında temel aktör devlet olarak kurgulanmış, sivil toplumun etkisi yeterince dikkate alınmamıştır. Etnik, dinsel ve kültürel grupların homojen kabul edilmesi, gruplar arası çeşitliliğin ve grup içi baskıların göz ardı edilmesine yol açmış; bu durum kentlerde gettolaşmayı, kültürler arası etkileşimden çok iletişimsizliği beslemiştir. Dolaylı olarak “radikal sağ” olarak tanımlanan hareketlerin güçlenmesine de zemin hazırlamıştır. Bu nedenle çokkültürlülük projesi, felsefi ve politik sonuçlarıyla hem yoğun şüpheler hem de ciddi eleştiriler barındıran bir yaklaşım olarak tartışılmaya devam etmektedir. Ancak bu tartışmalar, çokkültürlülüğün bütünüyle başarısızlığından ziyade, yeni entegrasyon modellerinin yeniden kurgulanması gereğine işaret etmektedir. İlk akla gelen çözüm kültürlerarasılık olsa da, kanımızca çözümün çokkültürlülük (polyculturalism) yaklaşımında aranması daha anlamlıdır.

KAYNAKÇA

- Batkina, A., Berry, J. W., Jurcik, T., Dubrov, D., & Grigoryev, D. (2022). “More Similarity if Different, More Difference if Similar: Assimilation, Colorblindness, Multiculturalism, Polyculturalism, and Generalized and Specific Negative Intergroup Bias”. *Europe’s Journal of Psychology*, 18(4), 369–390.
- Bauman Z. (2000). *Siyaset Arayışı*, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.
- Berry, J. (2006). “Mutual Attitudes Among Immigrants and Ethnocultural Groups in Canada”. *International Journal of Intercultural Relations*, 30 (6), 719–734.
- Berry, J. W. (1997). “Immigration, Acculturation and Adaptation”. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34.
- Berry, J. W. (2005). “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 705.
- Boratav, K. (1995). *Ekonomi ve Küreselleşme, Küreselleşme Hikayesi*, (Der. Işın Kansu). Dost Yayınları.
- Bozkurt, V. (2000). *Küreselleşmenin İnsani Yüzü*. Alfa Basım Yayın.
- Brown, R. (2020). The Social Identity Approach: Appraising the Tajfellian Legacy. *British Journal of Social Psychology*, 59(1), 5-25.
- Brubaker, R. (2001). “The Return of Assimilation?”, *Ethnic and Racial Studies*, 24 (4), 531-48.

- Çırmın F. (2011). "Manuel Castells'i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi", *Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 65-77.
- Çuhacı A. (2007). "Ulrich Beck'in Risk Toplumu Kuramı", *Sosyoloji Dergisi*, 3(14), 129-157.
- Doytcheva M. (2014). Çokkültürlülük, (Çev. Tuba Akıncılar). İletişim Yayınları.
- Eniç D. (2019). "Karşıtlıktan Ortaklığa: Önyargıyı Azaltma Yolu Olarak Yeniden Sınıflandırma", *Nesne*, 7(14), 102- 126.
- Eşkinat R. (1998). Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Giddens A. (2000). Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, (Çev. Mehmet Özay). Birey Yayıncılık.
- Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil). Ayrıntı Yayınları.
- Giddens, A. (2010). Modernite ve Bireysel-Kimlik (Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum), (Çev. Ümit Tatlıcan). Say
- Goodhart, G. (2013). The British Dream: Successes and Failures of Post-war Immigration. Atlantic Books.
- Günsoy B.(2006). Küreselleşme Bir Varoluş Çözümlemesi. Ekin Kitabevi.
- Habermars, J.,(2008). Küreselleşme ve Milli Devletin Akıbeti. Bakış Yayınları.
- Hablemitoğlu Ş. (2005). Küreselleşme Düşlerden Gerçeklere. Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
- Heywood, A. (2007). Siyaset, (Çev. B.Berat. Özipek vd.). Liberte Yayınları.
- Hornsey, M. J. (2008). "Social Identity Theory and Self-categorization Theory: A Historical Review", *Social and Personality Psychology Compass*, 2(1), 204-222.
- <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59490801>
- <https://www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/resultsbycountry-im>
- Hui, B., Chen, S., Leung, C., & Berry, J. W. (2015). "Facilitating Adaptation and Intercultural Contact: The Role Of İntegration and Multicultural İdeology İndominant and Non-Dominant Groups", *International Journal of Intercultural Relations*, (45), 70–84.
- Joppke, C. (2004). "The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State: Theory and Policy 1", *The British Journal of Sociology*, 55(2), 237-257.
- Kymlicka, W. (2018). "The Rise and Fall of Multiculturalism? New Debates on Inclusion and Accommodation in Diverse Societies", *International Social Science Journal*, 61(199), 97-112.
- Kymlicka, W., (2004). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Kymlicka, W., (2011). Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek, (Çev. Fatih Öztürk). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası.
- Lebedeva vd. (2016). "Intercultural Relations Among Migrants From Caucasus and Russians in Moscow", *International Journal of Intercultural Relations*, (52), 27–38.
- Modood T. (2017). "Must Interculturalists misrepresent multiculturalism?", *Comparative Migration Studies*, 5(1).
- Özensel, E., (2012). "Çokkültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çokkültürlülüğü", *Akademik İncelemeler Dergisi*, 7(1): 55-70.
- Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, (Çev: Bilge Tanrıseven). Phoenix Yayınları.
- Plaut, V. C., Thomas, K. M., Hurd, K., & Romano, C. A. (2018). "Do Color Blindness and Multiculturalism Remedy or Foster Discrimination and Racism?", *Current Directions in Psychological Science*, 27(3), 200–206.
- Sarıbay, A.Y. (1998). Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam. Vadi Yayınları.
- Smith , A. D. (1994). Milli Kimlik, (Çev. Bahadır Sina Şener). İletişim Yayınları.
- Şan, M. K., & Tzampaz, S. (2021). Asimilasyonculuk Sonrası Dönemde Asimilasyon", *Akademik İncelemeler Dergisi*, 16(2), 63-81.
- Taylor C. (2005). Multiculturalizm Examining The Politics Of Recognition. Princeton University Press. Yayınları.